

SPORCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV

Farhod Irnazarovich Haydarov

Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti
“Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o'qituvchisi,
O'zbekiston. haydarov82@internet.ru

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqolaning mazmun – mohiyati oliygoh negizida bo'lg'usi sport psixologlarining kasbiy kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlarini ilmiy va amaliy jihatlarini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, talaba, sport psixologi, ilmiy yondashuv, kasbiy ko'nikmalar, kasbiy kompetentlik, kasbiy kommunikativ kompetentlik, kommunikativ qobiliyat, kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, kompetensiyalarni rivojlantirish.

АННОТАЦИЯ

Содержание данной статьи направлено на раскрытие научных и практических аспектов психологических особенностей развития профессиональной коммуникативной компетентности будущих спортивных психологов на базе вуза.

Ключевые слова: образование, студент, спортивный психолог, научный подход, профессиональные умения, профессиональная компетентность, профессиональная коммуникативная компетентность, коммуникативные способности, формирование профессиональных умений, развитие компетенций.

ABSTRACT.

The content and essence of this article is aimed at revealing the scientific and practical aspects of the psychological characteristics of developing professional communicative competence of future sports psychologists on the basis of a university.

Keywords: education, student, sports psychologist, scientific approach, professional skills, professional competence, professional communicative competence, communicative ability, formation of professional skills, development of competencies.

Kommunikativ kompetentlik deb ataladigan samarali muloqot qilish qobiliyati har doim olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Oliy ta'lim jarayonida sportchilarning kasbiy kommunikativ kompetentligini rivojlantirish, ular nafaqat akademik bilimlarga, balki turli sohalar va faoliyatlardagi muammolarni ijobiy hal qilish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur sanaladi. Darhaqiqat ta'lim jarayonida bo'lajak mutaxassislarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish orqali kasbiy tayyorgarligini oshirish zarur ahamiyatga ega ekanligi bir qator olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Xususan, bugungi kunda biz kommunikativ kompetentlik deb ataydigan samarali muloqot qilish qobiliyati har doim mutaxassislarning diqqat markazida bo'lgan. Taniqli olim N.A. Muslimovning ta'kidlashicha shaxsga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim texnologiyalarini samarali amalga oshirish uchun talabalar zarur darajada kommunikativ kompetentlikka ega bo'lishi, ta'lim-tarbiya jarayonida o'zaro ta'sir jarayonlariga moslashuvchan bo'lishi, kommunikativ texnologiyalarni qo'llaganda talabalar va o'qituvchi o'zaro bir-birini tushunishi talab etiladi. [Muslimov N.A. 2004. 126 b].

Pedagog olim Sh.S. Sharipov oliy ta'lim tizimidagi o'qituvchining kasbiy mahorati nafaqat bilim va ko'nikmalar to'plami bilan cheklanib qolmaydi, balki ularni haqiqiy o'quv amaliyotida qo'llash samaradorligi bilan belgilanadi. [Sharipov Sh.S. 2005. 54 b]. Kompetentlikka ega bo'lish qobiliyatlikni anglatadi, mavjud bilimlarni, tajribani muayyan vaziyatlarda muammoni hal qilish uchun safarbar eta olishlikni anglatishini qayd etadi.

Hamdo'stlik mamlakatlari olimlaridan F.E. Zeyer ta'lim jarayonidagi qulay axloqiy va ruhiy muhit, talabalar bilan muloqotning insonparvarligi va demokratlashuvi, o'zaro aloqalarning samaradorligi, muammolarni hal qilishdagi samaradorlik, o'qituvchi va talabalarning o'z faoliyatidan qoniqish hosil qilishi ko'p jihatdan pedagogning kommunikativ kompetentligiga bog'liq ekanligini e'tirof etadi. [Zeyer E.F. 2004. 42-53 s].

M.I.Luk'yanova asosiy tushuncha bilim, ko'nikma va qobiliyatlarning tuzilmasi bu kompetentlikdir. Kompetentlik o'quv jarayoni natijalari va kasbiy faoliyatga bo'lgan talablarni anglashning hozirgi yo'nalishlarini aks ettiradi va ta'lim sifatini baholash jarayonlarini tavsiflash va uni takomillashtirishni ta'minlash uchun zarurligini aytadi. [Eshov B. 2019, 309 s]. Mualliflar oliygohlarda psixologiya va pedagogika fanlarini o'rganish jarayonini faollashtirishga qaratilgan interfaol muloqotning yangi shakllarini izlash zarurligini ta'kidlaydilar. Biroq, sport ta'limida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish uchun nazariy va uslubiy

yordamni rivojlantirilishiga qaramay, kelajakdagi sport psixologlarining universal, shu jumladan kasbiy kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlariga e'tibor qaratilmagan.

Kasbiy kommunikativ kompetentlik tarkibiga har qanday kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan quyidagi sifatlar kiradi:

- sport sohasida yozma va og'zaki muloqot qobiliyatlari;
- ish yuzasidan muzokaralar olib borish qobiliyati;
- ish etiketiga mos ravishda aloqa o'rnatish qobiliyati;
- jamoa a'zolari bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatish qobiliyati;
- hamkasblar bilan, murabbiy va sportchilar bilan konstruktiv shaxslararo munosabatlarni o'rnatish qobiliyati (sheriklar bilan aloqa);
- nizolarni oldini olish va hal qilish qobiliyati;
- sport faoliyatining turli xil vaziyatlarida o'zlarining hatti-harakatlarini va suhbatdoshning hatti-harakatlarini modellashtirish va tartibga solish qobiliyati;
- professional va shaxsiy muammolarni hal qilishga tayyorlik (qaror qabul qilish, tahlil qilish, shakllantirish, muhokama qilish va hal qilish);
- suhbatdoshni tinglash va eshitish qobiliyati va boshqa ba'zi ko'nikmalar.

Sport psixologi uchun kasbiy kommunikativ kompetentlikning ahamiyati kasbiy faoliyati uchun ham alohida ahamiyatga ega, chunki mashg'ulot jarayonining ikkita asosiy sub'yekti murabbiy va sportchining o'zaro ta'siri asosan muloqotdir va bu so'zlashuv yordamida amalga oshiriladi. Sport psixologining kommunikativ kompetentligi, shuningdek, sportchilar bilan birgalikda ishlash sharoitida o'z maqsadlariga erishish uchun uning jamoadoshlari, ota-onalar va sport faoliyatining boshqa sub'yektlari bilan ish munosabatlarining butun tizimini tartibga soladi. Pedagogik sohadagi muloqot sport psixologining kommunikativ kompetentligining tarkibini belgilaydigan bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Birinchidan, kundalik ish hayotida sport psixologining kommunikativ kompetentligi so'z boyligi, bilim, ko'nikma va malakalarini darajasi, pedagogik vaziyatni ob'yektiv baholashga tayyorligi bilan namoyon bo'ladi, shu munosabat bilan uning namoyon bo'lishi uchun zarur bo'lgan maxsus pedagogik topshiriqlarni taqdim eta olishi zarur. Bunday holatlar juda ko'p va juda xilma-xil. Ulardan ba'zilarini keltiramiz:

- 1) Sport psixologining sportchilar bilan tanishish holati;
- 2) Tanlangan mavzuni izohlash, tushuntirish - tushunish;
- 3) Suhbat mavzusi bo'yicha tayanch ilmiy ma'lumotlar berish;
- 4) Sportchi faoliyatini baholash;
- 5) Sportchi, trener hamda hakamning xatosi va boshqa holatlar.

6) Xulq-atvor me'yorlarining buzilishi (shovqin, baland ovozda gapirish va sh.k);

Sport faoliyatida har bir vaziyat sport psixologidan ma'lum nutq janrlariga ega bo'lishni talab qiladi. Shunday qilib, birinchi turdagi holatlar uchun salomlashish, muomala, taqdimot kabi janrlarini o'zlashtirishi kerak. Vaziyatlarning ikkinchi guruhi uchun suhbatlar, ma'ruzalar, savollar. Uchinchi vaziyat uchun buyurtmalar, talablar, buyruqlar, rag'batlantirish, maslahat, so'rovlar, ishontirish. To'rtinchi vaziyat esa maqto'v, iltifot, ma'qullash kabilar. Jamiyatning hozirgi rivojlanish bosqichida ta'lim tizimi madaniy va tarixiy rivojlanish modelining o'zgarishi bilan bog'liq jiddiy o'zgarishlarni boshidan kechirmoqda. Ta'lim tizimida qanday islohotlar amalga oshirilmasin, baribir ular ishtirokchiga ya'ni, sport psixologi shaxsi zimmasiga yuklanadi. Aynan sport psixologi turli xil innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etishda asosiy shaxs hisoblanadi. Yangiliklarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun (va sport faoliyatini modernizatsiyalashning asosiy g'oyalaridan biri bu kompetensiyalarni rivojlantirish), yangi sharoitda unga qo'yilgan vazifalarni hal qilish uchun sport psixologi zarur darajadagi kasbiy mahoratga ega bo'lishi kerak.

Sport psixologlarining kasbiy kommunikativ kompetentligini rivojlantirish orqali sport faoliyati ishtirokchilarining universal rivojlanishi va o'zini namoyon qilish usullaridan biri sifatida ko'rib chiqish mumkin. Shunday qilib, kommunikativ kompetentlik shaxsiy muvaffaqiyat, raqobatbardoshlik va shaxsiy qoniqish, shuningdek, ta'limning sifatiga bog'liq bo'lgan yuqori kasbiy darajaning asosiy qismlaridan biriga aylanadi. Faol va samarali tinglash konstruktiv muloqotning asosiy shartlaridan biridir.

Pedagoglar talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishga e'tibor va mas'uliyat bilan yondashishlari hamda o'quv mashg'ulotlarini olib borishda auditoriyada quyidagilarga amal qilishi kerak deb hisoblaymiz:

1. "Muloqotga doimiy tayyorlik". Muloqot jarayonidagi umumiy va shaxsiy to'siqlarning mavjudligi ko'pincha ma'lumotlarni talabalar tomonidan chala va noto'g'ri tushunishiga olib keladi.

2. "Aniqlik". Pedagog mavhum iboralar va so'zlardan foydalanmasligi va juda keng tarqalmagan atamalarni ishlatmaslik kerak.

3. "Hatti-harakatlarni tizimlashtirish". Pedagog faqat nutqi va muloqot tarkibini boshqarishi emas, balki, yuz ifodalarini, imo-ishoralarni, intonatsiyani va hulq-atvorini ham nazorat qilish kerak.

4. "Shaxsiy xatolik". Muloqotda har doim o'z shaxsiy nuqtai nazarimizni noto'g'ri bo'lishi ham mumkin deb taxmin qilishimiz kerak. Bu bizni jiddiy xatolarga yo'l qo'yishdan saqlaydi.

5. "Joy va vaqt". Agar biror ma'lumotni yetkazish o'z vaqtida va eng maqbul vaziyatda amalga oshirilsa, har qanday ma'lumotning ta'sirchanligi keskin oshadi.

6. "Ochiqlik". O'z nuqtai nazarimizni bahsli holatlar ta'sirida yuzaga kelgan yangi vaziyatlarda qayta ko'rib chiqishga tayyorlik, suhbatdoshning fikrini qabul qilish va hisobga olish qobiliyati.

7. "Qaytar aloqa". Aloqa jarayonining asosiy maqsadiga erishishni ta'minlash – o'zaro bir-birini tushunish. [Ashixmina T.A. 2012. 52-54 s].

Yuqoridagi ma'lumotlar umumlashmasidan quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Oliy ta'lim tizimida bo'lajak sport psixologlarini tayyorlash jarayonida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish pedagoglarning kommunikativ kompetentligi darajasiga ham bog'liq.

2. Pedagogik boshqarish uslubini tanlash pedagogik muloqot texnikasining moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligi bilan belgilanadi, talabalarning o'ziga xos sharoitlariga, yosh va individual xususiyatlariga va ularning faoliyatiga uzviy bog'liq.

3. O'z ishida umumlashtirilgan psixologik va pedagogik bilimlardan faol foydalangan holda, ravon nutqiy qobiliyatga ega, kasbiy muloqot va faoliyat uslubini mustaqil va to'g'ri tanlay oladigan bo'lajak mutaxassislarning kommunikativ kompetentligini maqsadli shakllantirish zarur ahamiyat kasb etadi.

Takliflar. Yuqorida bayon etilgan xulosalarga tayangan holda quyidagi takliflar kiritilmoqda:

1. Sport psixologlarining kasbiy kommunikativ kompetentligini shakllantirish uchun o'quv mashg'ulotlarida o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi o'zaro hamkorlik faoliyatini tashkil qilish.

2. Ma'ruza mashg'ulotlarini talabalarning yosh va individual xususiyatlarini, o'quv materialini qanchalik darajada o'zlashtirish qobiliyatini hisobga olgan holda tashkil qilish.

3. O'quv mashg'ulotlarini olib borishda ko'proq muloqot texnikasidan foydalanish, talabalar o'rtasida o'zaro intellektual bellashuv muhitini yaratish.

4. O'quv mashg'ulotlarida yozma va og'zaki topshiriqlarni bajarishda sport psixologlarning hamkorlikdagi muloqotini tashkil qilish.

5. Ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish.

6. Sport psixologlari ni mustaqil ravishda kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlash.

7. Sport psixologlarini o'quv mashg'ulotlarida mustaqil fikrlari, o'z ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishga tayyorlash.

REFERENCES:

1. Ashixmina T.A. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentnosti studentov // Mir nauki, kulturniy, obrazovaniya. - 2012. - №4 (35). - s. 52-54.
2. Zeyer E.F. Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya: kompetentnostnyy podxod // Obrazovaniye i nauka. Izvestiya. Ural. Otdeleniye RAO. 2004. – № 3. – S. 42-53.
3. Luk'yanova M.I. Psixologo-pedagogicheskaya kompetentnost uchitelya // Moskva, Pedagogika. – 2001. – № 10. – s. 56-61.
4. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. –T.: "Fan", 2004. –126 b.
5. Sharipov Sh.S. Kasbiy ta'lim pedagogikasi. – T.: TDPU, 2005. –54 b.